

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604761>

UDK:636.31

SUR RANGLI YASSI TIPLI QO‘YLARNI URCHITISH XUSUSIYATLARI

Otamurodova Mushtariy Komiljon qizi, Ilhomiddinova Sarvinoz Elyor qizi,
Jontemirova Jasmina Botir qizi, Abdumajidova Aminabonu Qudrat qizi,

Nazarova Mohira Azamatovna

Annotatsiya. Maqolada qorako‘l qo‘zilarni tug‘ilganda va 1,5 oylikdagi tirik vazni ko‘rsatkichlar har xil tipli qorako‘l qo‘ylari bilan taqqoslanganli to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Gul tipi, yassi, qovurg‘asimon, yarim doira, qorako‘l qo‘zilari, qalamgul.

Qorako‘l qo‘ylarini seleksiyalash va urchitishda, ularning ranggi va rangbarangligini asosiy ko‘rsatkich sifatida zotning aniqlovchi belgilari hisoblangan gullarning tipi va shakli, ularning sifatini belgilovchi bir qator ko‘rsatkichlari–uzunligi, kengligi (eni), mustahkamligi, qo‘zi terisi sathida joylashish rasmini turli qimmatlikka ega bo‘lgan gullarning teri sathidagi salmog‘i birinchi navbatda e‘tiborga olinishimiz.

Keyingi kategoriya ko‘rsatkichlari qatoriga jun–tola qoplaminig sifatiiy (yaltiroqligi, ipaksimonligi, pigmentlanish jadalligi) va miqdoriy (uzunligi, ingichkaligi) seleksion belgilari kiradi.

Rangli qorako‘l qo‘ylarida, xususan sur rangli qorako‘l qo‘ylarida ularning nasliy va irsiy xususiyatlarini baholashda rang va rangbaranglik ko‘rsatkichlariga (rangbaranglik, rangning ifodalanishi, jun tolalari ostki pigmentlangan qismida uchki turli darajada pigmentsizlangan qismiga o‘tish keskinligi, jun tolasini umumiy uzunligiga nisbatan uchki depigmentlangan qismining uzunligi, tekisligi va boshqalar) muhim e‘tibor qaratiladi.

Urchitishda shu bilan bir qatorda teri qoplaminin qalin–yupqaligi, pishiqligi, qo‘zilarning konstitutsional, o‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlarini ham inobatga olish ahamiyatli hisoblanadi.

Ma‘lumki, qorako‘l qo‘ylari tug‘ilganda qorako‘l gullarining tipi va shakliga ko‘ra to‘rtta gul tipiga (yarim doira qalamgul, qovurg‘asimon, yassi va o‘siqgul) ajratilib, shulardan o‘siqgul tipi kam qimmatli, qolganlari qimmatli tiplar hisoblanadi.

Har bir gul tipiga mansub bo‘lgan qo‘ylar belgilarning namoyon bo‘lishi bo‘yicha o‘ziga xos xususiyatlarga egaki, bu xususiyatlarni ularni urchitish va seleksiyalashda hisobga olish lozim bo‘ladi. Tiplarga mansubligiga qarab ba‘zi seleksion belgilarning avlodlarga berilishi ma‘lum farqlanishlarga ega. Bu erda aytish o‘rinliki, umuman qorako‘l qo‘ylarini urchitish va seleksiyalash bo‘yicha etarli darajada tadqiqot ishlari bajarilgan. Lekin uning muhim va qimmatli tiplaridan biri bo‘lgan yassi tipli qo‘ylarda olib borilgan tadqiqot ishlari etarli emas, uning irsiy salohiyatini yuqori darajada yuzaga chiqarish imkonini beruvchi usullar va echimlar kam.

Olingan ma‘lumotlar ko‘rsatadiki, yassi tipli qo‘chqorlardan foydalanib qo‘ylarni urchitish ishlarini olib borish avlodlarda ushbu tipga mansub qo‘zilar salmog‘ini ko‘paytiradi. Bunday avlodlar chiqimi “yassi x yassi” juftlash variantida eng yuqori bo‘lib ($53,2 \pm 4,48\%$), qolgan variantlarda mutanosib ravishda $43,4 \pm 4,54$ va $40,6 \pm 5,22$ foizni tashkil etadi.

**Juftlash variantlari bo'yicha avlodlarning
gul tiplariga taqsimlanishi**

Juftlash varianti	n	Avlodlarning gul tiplari, % ($\bar{X} \pm S\bar{X}$)			
		yassi	Yarim doira qalamgul	Qovurg'a simon	O'siqgul
Yassi x Yassi	126	53,1 \pm 4,46	14,3 \pm 3,41 ^{x)}	22,4 \pm 3,71 ^{x)}	7,2 \pm 1,86 ^{x)}
Yassi x Yarim doira qalamgul	120	43,4 \pm 4,53	27,7 \pm 4,12 ^{x)}	15,9 \pm 3,37 ^{x)}	12,6 \pm 3,07 ^{x)}
Yassi x Qovurg'asimon	87	40,5 \pm 4,22	22,0 \pm 4,45 ^{x)}	34,4 \pm 5,12 ^{x)}	3,6 \pm 12,05 ^{x)}
Yassi x O'siqgul	48	32,0 \pm 6,1	46,1 \pm 3,8	6,2 \pm 2,0	16,0 \pm 6,0

X-R<0,05; X) - R<0,001

Yarim doira qalamgul va qovurg'asimon tipli qo'zilar chiqimi juftlashda qaysi tipli qo'ylarning ishtirok etishi bilan bog'liq holda o'zgaradi. Yarim doira qalamgul tipli qo'ylar qatnashganda yarim doira qalamgul tipli (27,7 \pm 4,12), qovurg'asimon tipli qo'ylar qatnashganda shu tipli (34,4 \pm 5,12) qo'zilar salmog'ining ma'lum darajada ko'payishi kuzatiladi.

Olingan ma'lumotlarni keltirish barobarida ta'kidlash lozimki, yassi tipli qo'chqorlardan foydalanish asosida urchitish barcha holatlarda, shu tipli avlodlar chiqimining statistik ishonchli (R<0,05; 0,001) ravishda yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Ma'lumki, qorako'l qo'ylarining tug'ilganda baholangan gul ko'rsatkichlarining naslga berilishi poligen xarakterga ega bo'lib, ularning naslga berilishi genotipik faktorlar bilan bir qatorda tashqi muhitning hisobga olinishi qiyin bo'lgan ta'siriga ham ma'lum darajada bog'liq. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, qorako'l qo'ylarini urchitishda ko'p bora gomogen juftlash usulini qo'llash ham avlodlarda belgilar namoyon bo'lishini ma'lum darajada ko'paytirishi mumkin, lekin maksimal darajaga etkazmaydi, ular orasida har bir belgi bo'yicha turlicha taqsimlanish holati kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Yusupov S.Yu va boshqalar Qorako'chilikda naslchilik ishini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish)bo'yicha qo'llanma. Toshkent 2015y
2. Gaziev A., Yusupov S.Yu., Fazilov U.T. Qora rangli qorako'l qo'ylari seleksiyasi samaradorligini oshirish usullari. //Uslubiy ko'rsatmalar. Samarqand, 2001, 9 b.
3. Nazarova Mokhira Azamatovna Shavkatov Shahzod Sherzod o'g'li, Qurbonov Diyorjon Ma'ruf o'g'li, Narzullayev Nodir Farhodovich, Norbekov Dostonbek Umurzoq o'g'li
4. Nazarova Mokhira Azamatovna Mahkamova Zilola Farhod qizi